

систем в аридной зоне земледелия // «Актуальни проблеми водного господарства та природокористування».г.Ровно,Украина, 2007.

Б.. Хужакулов Р., Рахматов М.И.. Қарши чўлидаги коллектор-зовур тармоқларининг ишончилилик кўрсаткичлари. Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти илмий-амалий конференцияси материаллари туплами. Қарши, 1999 й.

ОQOVA SUVLARNI TOZALASH

Norboy Jumayevich Shakarov., Isomiddin Ergashev Shodiyarovich., Maxsidin Nomirov Nosirovich Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: *Vodoprovod va kanalizatsiya qurilmalarini tozalashda ichki organlarda uchraydigan kasallik tarqatuvchi infeksiyalarning suvga tarqalishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Oqova suvlardagi bakteriyalarni batamom yo'q qilib, suv tozalash samaradorligi, odatda, 90-95% ni tashkil etadi. Suv tozalash stansiyalarida koagulyatsiyani amalga oshirish, suvni tinitish va filtriash, odatda, tabiiy suvdagi mikroflora va mikrofaunalarni yo'q qilishning asosiy qismini tashkil etadi, lekin suvni sanitariya va epidemiologiya jihatdan batamom zararsiz holatga keltirish birmuncha qiyinchiliklarni bajarishni talab qiladi.*

Kalit so'zlar: *Oksidlovchi, xlorli ohak, xlor dioksid, reaktivlar, ozon, bakteritsid, gipoxlorit kislota, xlorarninlar.*

Ichimlik va oqova suvlarni zararsiz holatga keltirish uchun ko'pincha suv kuchli oksidlovchi moddalar bilan qayta ishlanadi. Oksidlovchi sifatida xlor va uning birikmalari (xlorli ohak, xlor dioksid), shuningdek, ozon O₃ dan foydalaniladi. Yer osti suvlarini zararsizlantirish uchun bakteriyalarni o'ldiruvchi nurlardan foydalaniladi.

Ichimlik suvi xlorlash usuli tozalanishi haqida eshitgansiz, lekin aynan nega xlorlash usuli tozalanishi haqida eshitgansiz, lekin aynan nega xlorlash orqali jahonning ko'plab mamlakatlarida, O'zbekistonda ham keng qo'llash haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lmasangiz kerak. Suvni tozalashda suvni zararsizlantirish turli yo'llar bilan amalga oshirish mumkin: kuchli oksidlovchilar xlor paydo bo'lgan reaktivlar, xlor dioksid yoki ultrabinafsha nurlanish kabi fizik usullar bilan.

Zararsizlantirish uzoq bakteritsid ta'sirni va suvning epidemik xavfsizligini kafolatlaydi. Xlor yoki xlorli mahsulotlar dunyoning barcha joylarida suvni tozalashda keng qo'llaniladi. Jumladan, Parij, London, Nyu-York, Madrid, Moskva va Tokio kabi keng tarmoqqa ega shaharlarda ham. Bugungi kunda suv ustida natriya gipoxloritdan ham foydalanilmoqda. Uchta modda o'ziga xos "qo'riqchi" bo'lib, u suvni unga patogen mikroorganizmlarning kirib kelishidan himoya qiladi, uzoq vaqt bakteritsid ta'sirga ega, tarmoqning normal sanitariya holatini ta'minlash va ikkilamchi mikrobiologik ifloslanishdan himoya qiladi.

Ular inson sog'lig'iga ta'sir qilmasdan suvni to'liq dezinfeksiyalangan tarzda ishlab chiqariladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti suvidagi xlorning qoldiq miqdori 0,5 mg/l.dan oziq-ovqat mahsulotlarini aytadi. O'zbekistonning O'zDST 951:2011 standartiga ko'ra, xlor (suvdagi boshqa xavfsiz bilan birlashtirilgan xlor) 0,2 dan 0,5 mg/l.gacha me'yorda bo'lishi kerak. Suvni tozalash inshootida suvdagi xlor konsentratsiyasi asta-sekin pasayib boradi, shuning uchun hududning turli joylarida suvidagi xlor hidi har xil sezilishi mumkin. Qoldiq xlorning konsentratsiyasiga suvning harorati ta'sir qiladi: qancha past bo'lsa, unda xlor uzoqroq qoladi, shuning uchun yozda xlor hidi qishga kamroq seziladi.

Shunday qilib, xlor suvga kiritilganida gidrolizga uchrab, gipoxlorit va vodorod xlorid (kislota) hosil bo'ladi:

Gipoxlorit kislota ionlarga dissotsilanadi:

bunda hosil bo'lgan Cl_2 molekulari bilan, HCl^- va OCl^- ionlari orasidagi muvozanat holati muhit pH iga bog'liq. Dissotsilanmagan gipoxlorit kislota bakteriyalarni o'ldirish xususiyatiga ega, shunga ko'ra suvni zararsizlantirish jarayoni ($\text{pH} = 4 \div 7$) kislotali muhitda samaraliroq darajada sodir bo'ladi, chunki $\text{pH} = 4 \div 7$ bo'lgan suv muhitida gipoxlorit kislota HCO , asosan, molekular holatida mavjud bo'ladi. Suvning zararsiz jarayonida xlor suvdagi organik qo'shimchalarni oksidlash uchun sarflanadi, shu sababli samarali bakteritsid jarayon davom etishini ta'minlash maqsadida suvda qolgan xlorning konsentratsiyasi ma'lum darajadan ortiqroq saqlanib turadi. Suvda xlor ta'sirida oksidlanadigan moddalar qanchalik ko'p bo'lsa, xlor suvga shunchalik ko'p yutiladi. Shu sababli oqova suvlarni zararsizlantirish uchun katta dozalar kerak bo'ladi. Masalan, yer osti manbalaridan chiqqan suvlarni zararsizlantirish uchun xlorning dozasi (CH va P 11- 31-74 ga muvofiq) 0,7-1 mg/l ni tashkil etadi; oqova suv to'liq biologik tozalangandan keyin, CH va P II-32-74 ga muvofiq talab qilinadigan xlor dozasi 3 ml/g ga faqat mexanik tozalashdan o'tgan oqova suv uchun xlor dozasi 10 mg/l ga tengdir.

Tozalovchi qurilmalardan foydalanishda zarur bo'lgan xlor dozasi eksperimental sinashlar orqali aniqlanadi. Absissalar o'qiga sistemaga berilgan xlor dozasi, ordinatalar o'qiga suvda qolgan xlor miqdori qo'yiladi. Suvda qolgan xlorning konsentratsiyasini o'lchash orqali uning kerakli dozasi topiladi. Ichimlik suvlarni xlorlashda qolgan erkin xlorning konsentratsiyasi 0,3 mg/l dan kam va 0,5 mg/l dan ortiq bo'lmasligi kerak. Oqova suvda qolgan xlorning miqdori 1,5 mg/l dan (30 daqiqa kontaktdan keyin) kam bo'lmasligi kerak. Tarkibida ammiak yoki ammoniy tuzlari bo'lgan suvlarni xlorlash uchun katta miqdorda xlor zarur, chunki xlor suvdagi moddalar bilan quyidagi reaksiyalarga kirishadi, bu reaksiyalar natijasida xloraminlarni hosil qiladi:

Suvga kiritilayotgan xlor dozasi kattalashgan sari (suvda xloraminlar tarkibiga kirgan xlor miqdori ortgan sari) suvda qolgan xlorning konsentratsiyasi asta-sekin ortib boradi. Xloraminlarning mikrobosidlar ta'siri xlornikiga qaraganda zaif bo'ladi, shu sababli suvni zararsiz holatga keltirish uchun suvda qolgan xlorning konsentratsiyasi 0,8 - 1,2 mg/l bo'lishi kerak. Agar suvdagi barcha ammoniy birikmalar xloraminlarga o'tganidan keyin ham xlor yuborish davom ettirilsa, u holda erkin gipoxlorit kislota xloraminlarning oksidlanishi uchun sarflanadi:

Xloraminlarning oksidlanish reaksiyalari boshlanishi bilan suvga berilgan xlor dozasi ortganida suvda qolib, kimyoviy birikmaga aylangan (ya'ni bog'langan) xlorning miqdori kamayadi. Xloraminlarning oksidlanish reaksiyalari tugaganidan keyin suvda qoladigan erkin xlor miqdori suvga kiritilayotgan xlor dozasi proporsional ravishda orta boradi. Shuning uchun ammoniy tuzlariga ega bo'lgan suvga xlor berilganda xlorning kerakli dozasi diagrammadagi B nuqtadan bosh lab to'g'ri chiziq bo'ylab ko'payib boradi. Bu B nuqta sinish nuqtasi nomi bilan ataladi.

Tarkibida fenol bor suvni xlorlashda suvda badbo'y hidlar paydo bo'lishi mumkin, bu xlor-fenol birikmasining hididir, chunki ular shu jarayonda hosil bo'ladi. Bunday badbo'y hidni yo'qotish uchun suv ammoniy birikmalarini qo'shish bilan xlorlanadi. Suvga avval ammiak yuborib, so'ngra xlor beriladi. Hosil bo'lgan xloraminlar fenolning xlor bilan reaksiyaga kirishishiga xalaqit beradi va o'sha reaksiyani to'xtatadi. Suvni zararsizlash uchun xlordan boshqa birikmalardan ko'pincha natriy va kalsiy gipoxloritdan foydalaniladi. Bu moddalar suvda eriganda ular gidrolizga uchraydi, natijada gipoxlorit kislota hosil bo'ladi:

